

Do tombamento ao “destombamento”: o caso do Salão de Festas do Esporte Clube Pinheiros, obra do arquiteto Gregori Warchavchik

From the listed to the “delisted” oeuvres of the heritage goods protocols: the case of the Salão de Festas of the Esporte Clube Pinheiros, by architect Gregori Warchavchik

Del registro de bienes culturales a su anulación: el caso del Salão de Festas do Esporte Clube Pinheiros, obra del arquitecto Gregori Warchavchik

TOURINHO, Andréa de Oliveira. Doutora. Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade São Judas Tadeu. Contato: prof.atourinho@usjt.br

VÁZQUEZ RAMOS, Fernando Guillermo. Doutor. Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade São Judas Tadeu. Contato: prof.vazquez@usjt.br

Resumo

Esta comunicação trata do polêmico caso do tombamento e destombamento municipais do Salão de Festas do Clube Pinheiros, obra do arquiteto Gregori Warchavchik, que assombra ainda o movimento preservacionista paulista, pois trouxe, além da sensação de insegurança jurídica, a de um mau trato da coisa pública que nunca foi bem explicado. Esta comunicação é um relato dos fatos ocorridos nas 666ª e 672ª reuniões do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), realizadas entre março e junho de 2018, acompanhado de uma reflexão sobre as consequências das decisões então tomadas. Contempla, ainda, informações sobre o amplo tombamento de obras modernas realizado naquele mesmo período pelo referido Conselho e uma análise dos instrumentos de proteção do patrimônio cultural, notadamente do tombamento e das Zonas Especiais de Preservação Cultural (Zepec).

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Conpresp. Patrimônio cultural.

Abstract

This paper deals with the controversial case of the municipal heritage listed and delisted of Clube Pinheiros Ballroom, oeuvre by architect Gregori Warchavchik, which still haunts the Sao Paulo preservation movement, because it brought, in addition to the feeling of legal insecurity, that of mistreatment of the thing that has never been well explained. This communication is an account of the events that took place in the 666th and 672nd meetings of the Municipal Council for the

Preservation of the Historical, Cultural and Environmental Patrimony of the City of São Paulo (Conpresp), held between March and June 2018, accompanied by a reflection on the consequences of decisions then made. It also includes information on the extensive listing of modern works carried out in that same period by the aforementioned Council and an analysis of the instruments for the protection of cultural heritage, notably the heritage listing and the Special Cultural Preservation Zones (Zepec).

Keywords: Modern Architecture. Conpresp. Cultural heritage.

Resumen:

Esta comunicación trata del polémico caso de la inclusión y posterior retirada del Salón de Fiestas del Clube Pinheiros, obra del arquitecto Gregori Warchavchik, en la lista de bienes culturales protegidos de la municipalidad de Sao Paulo, que aún acecha al movimiento de preservación paulista, porque trajo, además de la sensación de inseguridad jurídica, el maltrato de la cosa pública, que nunca fue bien explicado. Esta comunicación es un relato de los hechos ocurridos en las 666° y 672° reuniones del Consejo Municipal para la Conservación del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de la Ciudad de São Paulo (Conpresp), realizadas entre marzo y junio de 2018, acompañado de una reflexión sobre las consecuencias de las decisiones que fueron tomadas luego. También incluye información sobre el listado de protección de obras modernas realizado en ese mismo período por el citado Consejo y un análisis de los instrumentos de protección del patrimonio cultural, destacando el listado de bienes culturales y las Zonas Especiales de Preservación Cultural (Zepec).

Palabras clave: Arquitectura Moderna. Conpresp. Patrimonio cultural

Do tombamento ao “destombamento”: o caso do Salão de Festas do Esporte Clube Pinheiros, obra do arquiteto Gregori Warchavchik

Antecedentes: as 666º e 667º Reuniões do Conpresp

As 666ª e 667ª reuniões extraordinária e ordinária do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), que aconteceram nos dias 12 e 19 de março de 2018, respectivamente, foram um importante marco na história da preservação do patrimônio cultural, arquitetônico e histórico da capital, pois nela foram apresentados e debatidos um número nunca visto de bens modernos, 116 no total, cujos processos de tombamento foram nelas decididos. Se bem é certo que nem todos os bens apresentados foram tombados - foram deferidos os processos de 86 obras -, o número não deixa de ser extremamente expressivo.

Foram tombadas obras de importantes arquitetos que desenvolveram trabalhos na cidade de São Paulo, como Abelardo de Souza, Carlos Milan, Eduardo Corona, Gregori Warchavchik, Hans Broos, Ícaro de Castro Melo, Júlio de Abreu, João Batista Vilanova Artigas, Rino Levi, Miguel Juliano, Rodrigo Lefèvre, Oswaldo Bratke, Paulo Mendes da Rocha, Pedro Paulo de Melo Saraiva, e os irmãos Roberto, entre outros.

Mais da metade dessas obras, 80, teve seu processo de tombamento aberto pela Resolução nº 22/CONPRESP/2015, referente a imóveis propostos como Zonas Especiais de Preservação Cultural (Zepec). Dessas, foram tombadas 49 obras. Cabe ressaltar que a supracitada Resolução contabilizava 169 obras indicadas como Zepec para possível tombamento. Do conjunto dessas obras, parte delas integrava a listagem do Quadro nº 6 da Lei de Uso e Ocupação do Solo, de 2014 (Lei Municipal nº 13.885), elaborado pela antiga Secretaria Municipal de Planejamento da Cidade de São Paulo (Sempla). Este Quadro nº 6 estabelecia que os 79 bens representativos da arquitetura moderna paulistana, nele listados, ficavam enquadrados como Zepec.

Ressalte-se que havia urgência de deliberação sobre os processos de tombamento dessas obras em razão do prazo que o artigo nº 166 da Lei Municipal nº 16.402 (Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade de São Paulo, LPUOS, 2016) (SÃO PAULO, 2016) estabelecia:

Os imóveis ou territórios demarcados como ZEPEC, com fundamento no inciso I do art. 64 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 – PDE, indicados para tombamento no Mapa 2 desta lei e aqueles com processo de tombamento aberto serão automaticamente desenquadrados como ZEPEC se no período de 2 (dois) anos após a publicação desta lei não tiverem sido tombados pelos órgãos de preservação competentes.

No 12º item debatido na 666ª Reunião Extraordinária do Conpresp, realizada em 12 de março de 2018, foram apresentadas as obras do arquiteto Gregori Warchavchik (1896-1972), constantes do Processo Administrativo nº 1990-0.004.774-9 do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) e da Resolução nº 22/CONPRESP/2015. As relatoras do processo no Conpresp foram as arquitetas Anna Beatriz Ayroza Galvão e Marianna Boghosian Al Assal, representantes do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento São Paulo (IAB-SP). O processo referia-se ao tombamento de três obras de Warchavchik, a saber: 1) Conjunto de Casas da Rua Barão de Jaguará, nº 312 a 394 – Mooca; 2) Edifício Mina Klabin Warchavchik - Rua Barão de Limeira, nº 1.003 – Campos Elíseos; e, 3) Salão de Festas do Esporte Clube Pinheiros - Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2.484 – Jardim Europa. (Figura 1)

Figura 1. Salão de Festas do Clube Pinheiros. Fonte: Folha de São Paulo. Coluna de Mônica Bergamo, 6 de jun. 2018.

As duas primeiras obras foram aprovadas pelo Conpresp por unanimidade, sendo que o Salão de Festas foi aprovado com 5 votos favoráveis e 4 contrários, entre os quais o do presidente do Conselho, Eng. Cyro Laurenza, e o da representante do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), sua diretora, a Arqta. Mariana de Souza Rolim (Figura 2).

REUNIÕES			CONSELHEIROS	representa	VOTAÇÃO										
					666			667			672				
					favorável ao tombamento gera a RESOLUÇÃO 33/CONPRES P/2018	não fav.	observ.	O Conselho ratifica a RESOLUÇÃO 33/CONPRES P/2018	não fav.	observação	Não favorável (mantendo a decisão da 666 pelo tombamento)	Favorável ao destombamento (anula a 666)	Abstenção	Observações	
6	6	6													
6	6	7													
6	7	2													
1	1	1	Cyro Laurenza (presidente)	SMC		X		X					X		manteve voto
2	2	2	Marcelo Manhães de Almeida	OAB	X			X				X			manteve voto
3	3	A	Mariana de Souza Rolim	DPH (dir.)		X		X							ausente
4			Marianna Boghosian Al Assal (suplente)	IAB	X		votou a suplente								nova representante titular mas não estava presente
4	A		Anna Beatriz Ayrosa Galvão	IAB			presente, mas não votou	X							não é mais representante
		3	Mônica Junqueira de Camargo (suplente)	IAB				não participou		A ratificação está só na ata, não houve votação específica com planilha neste sentido	X				suplente, manteve voto
5	5	4	Vitor Chuster	CREA	X			X					X		trocou de posição, tinha votado favorável e agora se absteve
6	6	5	Adriana Ramalho	CMS P		X		X					X		manteve voto
7	7	S	Orlando Corrêa da Paixão	SMJ		X		X							sub. p/novo repres.
		6	Ricardo Ferrari Nogueira (novo repres.)	SMJ				não participou					X		novo manteve voto
8	8	A	Ronaldo Barbare Albuquerque Parente	SMLU (Li)	X			X							sub. p/suplente
		7	Milena Satie Shikasho	SMLU (Li)				não participou					X		suplente trocou de voto
9	9	8	Renan Edison Ribeiro	SMLU (Ur)	X			X					X		trocou de posição

Figura 2. Quadro das votações das reuniões ordinárias e extraordinárias, nº 666, 667 e 672, do Conpresp sobre a situação do tombamento do Salão de Festas do Clube Pinheiros. Fonte: Elaboração dos Autores.

A 672º Reunião do Conpresp

Na 672º Reunião Ordinária do Conpresp (SÃO PAULO, 2018a), que se realizou no dia 04 de junho de 2018, deliberou-se sobre o pedido de reconsideração (chamado de “recurso” na pauta publicada pelo Conselho), apresentado pelos advogados do Clube Pinheiros, solicitando a exclusão do Salão de Festas do processo de tombamento, aprovado na 666ª Reunião Extraordinária, de 12 de março de 2018 (SÃO PAULO, 2018c). Os advogados solicitaram também a “nulidade da 666ª Reunião Extraordinária”, alegando que não teria atendido aos prazos legais de convocatória estabelecidos pelo regulamento interno do Conpresp. O Conselho acolheu a solicitação do Clube, questionando a decisão de março, ou seja, colocando em tela de juízo uma decisão que não tinha 90 dias de aprovada. Posicionamento sem precedentes, criou uma situação de insegurança sobre a manutenção e continuidade dos processos de preservação do patrimônio cultural na cidade de São Paulo, abrindo, ainda, caminho para o questionamento de outros tombamentos já aprovados.

O procedimento foi atípico, no sentido de que não respeitou a normativa vigente e os prazos regimentais estabelecidos para a administração pública na legislação vigente (as leis 10.236/1986 e 10.032/1985), pois, segundo o art. 4º, da Lei 10.236/1986, a contestação de resolução de tombamento só pode ser contestada nos 15 dias subsequentes à sua publicação e da homologação do Secretário Municipal de Cultura. Em junho de 2018 nem a resolução, e muito menos a homologação, tinham ainda sido publicadas. O Núcleo Docomomo São Paulo questionou o Conpresp sobre esta situação sem, contudo, conseguir uma resposta satisfatória.

O processo seguido para a indicação de relator do “recurso” interposto tampouco pareceu atender às normas internas do Conselho, uma vez que foi endereçado para outro conselheiro, que não o relator original do caso (a representante do IAB-SP). O representante do IAB-SP não foi consultado e o relatório do processo foi entregue ao representante da Secretaria Municipal de Justiça (SMJ), o procurador Dr. Ricardo Ferrari Nogueira, que não tinha participado da 666ª Reunião Extraordinária, em que o tombamento tinha sido aprovado. O novo relator, contrariando o apontado pelas relatoras originais, arquitetas Anna Beatriz Ayroza Galvão e Marianna Boghosian Al Assal, endossou o pedido de reconsideração apresentado pelos advogados do Clube e sugeriu que a decisão anterior fosse anulada, no que foi acompanhado pelo presidente do Conselho e pelo representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), Dr. Marcelo Manhães de Almeida, sob a justificativa de que o Conselho podia, sim, rever suas próprias decisões caso as

considerasse inadequadas. A atitude foi considerada positiva, pois demonstraria a capacidade de aceitar erros por parte do órgão.

Nesse contexto de perplexidade aconteceu a reunião. O primeiro a falar foi o relator do processo, o representante de SMJ, que pela primeira vez participava do Conselho. O conselheiro apontou que seguiria a manifestação da Assessoria Jurídica do Conpresp que não encontrou fundamentos no pedido da anulação da 666ª Reunião Extraordinária, mas na sequência acompanhou os pareceres do advogado do Clube Pinheiros e o da consultora técnica contratada pelo Clube, a Arqta. Maria Luiza Dutra, bem como a posição da Diretora do DPH, que discordou do parecer da própria Divisão Técnica do Departamento, e emitiu um parecer em separado contrário ao tombamento. O argumento que, segundo o procurador, dava sentido a seu voto a favor da reconsideração do tombamento do Salão de Festas era o de que "outras obras do arquiteto já tinham sido tombadas". Ainda que, na reunião, tenha havido diversas manifestações contrárias ao pedido de reconsideração, tanto pelo público presente, como de alguns conselheiros, bem como tenha sido reiterado o entendimento de que se tratava de obra ímpar que devia ser protegida, o procedimento continuou.

O relator, como mencionado, apoiou-se, fundamentalmente, para justificar seu voto, no laudo da consultora contratada pelo Clube. Laudo que, contudo, reconhecia o valor histórico do imóvel tombado, mas que insistia na idoneidade do Clube para tomar conta de seu patrimônio, pois confiava nas diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD, 2017) do Clube, aprovado em 2017, que mantinha a obra ora em tela. Contudo, é importante ressaltar que no mencionado Plano apenas se afirma que seria contemplada uma "recuperação possível", assim como ações do tipo: "adequar o espaço para comportar festas e eventos diversificados", "ampliar as alternativas para geração de receitas por meio da locação", "acesso direto do estacionamento", "aumento de espaços livres e adequados para eventos externos", "reduzir custos operacionais (montagem de festas e eventos)", "eliminação de conflitos espaciais e de uso", "renovação dos espaços e instalações das atividades de serviço na Sede Social" (PDD, 2017, p. 57). Assim, as estratégias pensadas pela direção do Clube em nenhum momento promoviam nem a recuperação, nem a preservação, e muito menos a conservação, do Salão de Festas. Pelo contrário, os verbos usados (adequar, ampliar, aumentar, eliminar e reduzir) são todos verbos contrários - em princípio - às práticas da preservação.

O argumento em pauta era, apenas, que o Clube não queria ficar dependente do DPH, ou do Conpresp, para decidir sobre obras dentro do seu recinto, devido à alegada morosidade na

aprovação desse tipo de pedidos. Esta postura fica evidente também no PDD, em que se afirma que uma das estratégias a seguir deveria ser a de “mitigação de interferência externa”, notadamente dos “órgãos de proteção do patrimônio e a vizinhança”. (PDD, 2017, p. 57). O que estava sendo feito, justamente, com a apresentação do referido “recurso”.

Finalmente, o presidente do Conpresp abriu a votação da questão. O resultado da votação foi de 5 votos a favor do recurso (presidente, relator/conselheiro da SMJ, conselheira vereadora, 2 conselheiros da Secretaria Municipal de Licenciamento Urbano (SMLU); 2 votos contrários (conselheiros do IAB/SP e da OAB/SP) e uma abstenção (conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP) (Tabela 1). Foram apenas 8 votos, pois a Diretora do DPH não estava presente, embora tenha enviado parecer por escrito manifestando-se contrária ao tombamento do Salão de Festas. Assim sendo, com o apoio maciço dos conselheiros da Prefeitura, arquitetos Milena Satie Shikasho (SMLU, Licenciamento) e Renan Edison Ribeiro (SMLU, Urbanismo), além do Dr. Ricardo Ferrari Nogueira (SMJ), incluindo o voto da representante da Câmara Municipal dos Vereadores (CMSP), Adriana Ramalho, e do presidente do Conselho, com a abstenção do representante do CREA/SP, Eng. Vitor Chuster, o pedido de reconsideração foi aceito e o Salão de Festas do Clube Pinheiros foi “destombado”.

Devemos lembrar que o resultado anterior, de 12 de março (na 666º Reunião Extraordinária), contou com 5 votos favoráveis ao tombamento e 4 contrários. Os votos favoráveis ao tombamento foram dos representantes do CREA/SP e dos conselheiros da SMUL, além do voto da OAB/SP e do IAB/SP (mantidos na votação de 4 de junho). Contrários foram os votos do presidente do Conselho, da representante da CMSP, da Diretora do DPH e do representante do SMJ.

Tombar e destombar

Uma interpretação mais ampla e generosa do entendimento do que é um bem cultural seria suficiente para que a obra tivesse sido protegida, não necessariamente por meio do instrumento do tombamento, mas através do instrumento de indicação de uma Zona Especial de Preservação Cultural, por exemplo, como aconteceu com outra obra de Warchavchik, o Clube Paulistano, que se encontra na tabela do Anexo I da Resolução nº 22/CONPRESP/2015 (SÃO PAULO, 2015b, linha 41), isto é, uma porção do território destinada à preservação, recuperação e manutenção do patrimônio histórico, artístico e arqueológico da cidade. O Clube Pinheiros é,

obviamente, um território deste tipo, tanto é assim que comparece na mesma tabela da Resolução nº 22/CONPRESP/2015 (SÃO PAULO, 2015b, linha 157).

Mas, desestimada a Zepec, nos resta o tombamento, que é um ato do poder público visando proteger bens culturais assim reconhecidos, estabelecendo restrições administrativas ao exercício ilimitado de proprietários, com vistas ao interesse público.

Não cabe ao Clube e aos seus dirigentes – que podem mudar de opinião conforme as circunstâncias – arbitrar se o Salão de Festas projetado por Gregori Warchavchik é de interesse cultural e decidirem sobre sua preservação. O seu tombamento é a salvaguarda estabelecida pelo poder público competente, que define limites às motivações incidentais ou difusas em benefício do interesse objetivo do seu reconhecimento permanente como patrimônio cultural.

O tombamento é o instrumento juridicamente consagrado para a defesa da função social do bem enquanto legado para o futuro, num entendimento mais amplo da função social do patrimônio e de sua capacidade de compreensão da dimensão histórica da construção da cultura material de uma sociedade, que se realiza e manifesta na cidade.

O Conpresp reconheceu o valor cultural do Salão de Festas do Esporte Clube Pinheiros mediante seu tombamento em 12 de março de 2018. A reversão de uma decisão de tombamento é concebível desde que se apresentem argumentos consistentes para sustentá-la. A ausência desses fundamentos no presente caso criou um preocupante precedente que coloca em questão a vigência e a sobrevivência do tombamento como instrumento de salvaguarda cultural. Os argumentos apresentados pelos interessados pela reversão do tombamento não contribuíram com fatos novos consistentes que justificassem a alteração da decisão em 04 junho de 2018. Toda reversão de tombamento deve ser apresentada seguindo os ritos e tempos regimentais estabelecidos por lei. Deve, ainda, ser demonstrada tecnicamente e registrada administrativamente, para além da contagem dos votos, com a finalidade de estabelecer jurisprudência a respeito. A ausência de justificativas consistentes colocaram a credibilidade do Conselho em questão.

São Paulo perdeu importante oportunidade de consagrar como patrimônio cultural do município uma obra de um arquiteto ímpar, pois Gregori Warchavchik foi o primeiro arquiteto a projetar e construir uma obra de arquitetura moderna na cidade. Trata-se de figura da máxima relevância para a história social, cultural e artística de São Paulo. Pioneiro da arquitetura moderna no Brasil, também, pois as casas projetadas pelo arquiteto nos anos 1920 antecedem às obras

modernas do Rio de Janeiro, ou as de qualquer outra parte do país. Foi também um dos primeiros a construir obras modernas nas Américas, dado não menos importante, pois demonstra a relevância de sua produção no âmbito internacional.

A sociedade deve se perguntar, quando enfrentada a situações incomuns como a aqui narrada, o que aconteceu num tempo tão curto (menos de três meses) que mudou tanto a percepção dos conselheiros que representavam a Prefeitura. Quais foram os entendimentos dos conselheiros que, tendo votado pelo tombamento em março, alteraram seu voto em junho? Quando um Conselho, que trata de questões tão sensíveis do ponto de vista cultural e social (como é o Conpresp) - um Conselho que não é paritário, por certo -, altera sua posição em tão pouco tempo, e de forma tão contraditória, a mensagem que está passando para a sociedade é de insegurança jurídica e de desalento com relação à defesa do patrimônio desta cidade.

Adequar, ampliar, aumentar, eliminar e reduzir

Como corolário, gostaríamos de chamar a atenção sobre a atitude da diretoria do Clube Pinheiros que, antes de finalizar o ano de 2018, já tinha chamado um concurso privado entre 10 convidados para apresentar projetos de reforma e ampliação do edifício da Sede Social do Clube, que inclui o seu Salão de Festas. O júri do concurso deliberou no dia 13 de novembro de 2018, indicando quatro projetos finalistas que foram apresentados e votados em uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo em 17 de dezembro de 2018. A data, e o tipo de reunião, são importantes pois denotam a evidente urgência que a direção do Clube tinha para viabilizar rapidamente uma reforma do Salão de Festas devido à “ameaça” de tombamento. “Ameaça” não é um termo exagerado, pois o sentimento fica evidente na declaração de outro conselheiro, o Dr. José Mansur (CLUBE PINHEIROS, 2018, p. 3, grifo nosso):

Sr. Presidente, urgência e relevância faz se presente, por isso que necessária no desenvolvimento do projeto, do estudo a instruir a documentação necessária a ser protocolizada na municipalidade paulistana, como forma de evitar o risco em curto prazo de início de um novo processo de tombamento do Salão de Festas. **Ameaça que ainda paira sobre nosso patrimônio**, mesmo após haver o Conselho Deliberativo, legítimo representante do quadro associativo, deliberado contrariamente à pretensão de tombamento, que especificamente, no que tange ao bem de nossa Instituição, buscava este pedido desabrido de tombamento, instituir uma servidão, que como sabemos é limitativa do direito de propriedade.

Cabe enfatizar que não há nas normas do concurso, nem no PDD, nenhuma ressalva específica sobre a importância ou o mínimo de entendimento do problema que um edifício icônico,

como o Salão de Festas, comporta para um intervenção. As diretrizes do concurso só deram corda às demandas do Clube de adequar, ampliar, aumentar, eliminar e reduzir, descaracterizando a obra de Warchavchik. Foi, assim, promovido o que a consultora técnica, contratada pelo Clube, por ocasião da decisão do “destombamento” pensava que não seria feito, isto é, reduzir uma importante obra moderna a um coadjuvante volumétrico de projetos com propostas formais e funcionais muito distantes do que um bom projeto de conservação teria proposto. Mas, os interesses dos dirigentes do Clube, orientados para a rentabilidade e a produção de grande eventos, não era condizente com uma mentalidade preservacionista. Ainda nada aconteceu como o edifício de Warchavchik. Talvez seja uma boa oportunidade para voltarmos sobre o assunto, sugerindo ao DPH a reabertura do processo de tombamento do Salão de Festas.

Além disso, já passou da hora de nos manifestarmos a favor da ampliação da representação no Conpresp, principalmente da sociedade civil, em um conselho da sua importância, cujas decisões são tomadas apenas por 9 membros para uma cidade do tamanho e complexidade de São Paulo, sendo a sua maioria do poder público. Uma situação não apenas indesejável, mas realmente indefensável!

Referências:

CLUBE PINHEIROS. Ata da 692ª reunião extraordinária do conselho deliberativo . São Paulo: Clube Pinheiros, 17 dez. 2018.

PDD. **Plano Diretor de Desenvolvimento do Esporte Clube Pinheiros**. Disponível em: https://www.ecp.org.br/wp-content/uploads/2018/03/Af_PDDPinheirosFinalLow.pdf . Acesso em: 05 set. 2020.

SÃO PAULO (cidade). 2018a. **Ata da 672ª Reunião Ordinária do CONPRES**, de 04 de junho de 2018. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/ata672040618pdf_1529592644.pdf . Acesso em: 05 set. 2020.

SÃO PAULO (cidade). 2018b. **Ata da 667ª Reunião Ordinária do CONPRES**, de 19 de março de 2018. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/ata667190318pdf_1522170616.pdf . Acesso em: 05 set. 2020.

SÃO PAULO (cidade). 2018c. **Ata da 666ª Reunião Extraordinária do CONPRES**, de 12 de março de 2018. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/ata666120318pdf_1521739060.pdf . Acesso em: 05 set. 2020.

SÃO PAULO (cidade). 2016. **Lei nº 16.050**, de 22 de março de 2016, disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo (PDE). Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16402-de-22-de-marco-de-2016/consolidado> . Acesso em: 05 set. 2020.

SÃO PAULO (cidade). 2015a. **Resolução 22/CONPRES/2015**. Dispõe sobre a abertura de processo de tombamento, para os imóveis propostos para enquadramento como Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZEPEC), de que trata o Projeto de Lei de Zoneamento (PL 272/2015). Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Re2215APTZEPECLeiZoneamentoPL27220153RETIFpdf_1480344947.pdf. Acesso em: 05 set. 2020.

SÃO PAULO (cidade). 2015b. **Anexo I, Resolução CONPRES 22/2015**. Quadro com indicações de ZEPEC/2015 (Incluídas no Projeto de Lei de Zoneamento - PL 272/2015), ordenadas por subprefeitura. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Re2215APTZEPECLeiZoneamentoPL27220153RETIFanexo1pdf_1480344975.pdf. Acesso em: 05 set. 2020.

SÃO PAULO (cidade). 2014. **Lei nº 16.402**, de 31 de julho de 2014, dispõe sobre Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16050-de-31-de-julho-de-2014/consolidado>. Acesso em: 05 set. 2020.